

KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI

Xolov Farrux Mamalatifovich

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurulish Universiteti, o’qituvchi

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Annotasiya: Dastlab ifloslaydigan moddasi aniqlangan kimyo zavodining oqova suvlarini ekologik monitoringi ma’lumotlari asosan, unga fosfat ionlari, ammoniy azot, KKE va KBE_5 lar kiradi. Kimyo zavodi oqova suvlarini tozalashning taklif qilingan usulini ishlatish bilan shlamning qo’lay ulushi 600 mg/dm^3 bo’lganda oqova suvlardagi fosfat ionlari ulushini 72 % ga, ammoniy azotni 94 % ga, KBE_5 qiymati 98 % ga va KKE 91 % ga pasayadi.

Annotation: Based on the data of environmental monitoring of wastewater, the chemical plant identified priority pollutants, which include phosphate ions, ammonium nitrogen, COD, BOD_5 . Using the proposed waste water treatment method, a chemical plant in waste water reduces the concentration of phosphate ions by 72%, ammonium nitrogen by 94%, BOD_5 values by 98%, COD by 91% with an optimal sludge dose of 600 mg/dm^3 .

Kalit so’zlar: xo’jalik-maishiy oqova suv, flotastiya, despers, karbonatli shlam, biosorbtsionli tozalash, smola, ulush, tinitish, koagulyasiya (domestic waste water, floatastia, despers, helmet carbon dioxide, biosorption treatment, resin, fraction, tinting, coagulation).

Hozirgi kunda davlatimiz ham chet ellardagi sanoat oqova suvlarni tozalash muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Shu sababli barcha turdagi daryo, ko’l, dengiz va okeanlarning ifloslanish darajasi yildan-yilga o’sib bormoqda, bunda ishlab chiqarish sanoat oqova suvlarini tashlash suv hovzalarining ifloslanishida muhim va eng muhim ahamiyat o’ynamaydi, chunki oqova suv barcha daryoni ko’proq 1/3 qismini ifloslaydi [1.6]. Shu sababli, ekologik muhitni, yaxshilashning eng muhim masalalaridan biriga yer usti suvlariga tashlanadigan ifloslikdan oqova suvlarni tozalash darajasini oshirish kerakligi kiradi. Tabiiy sharoitlarda suvning kimyoviy tarkibi tabiiy jarayon bilan boshqariladi, suvlarni tozalash va suvga kimyoviy moddalar kelishi natijasi ular orasidagi muvazonati ushlab turiladi. Biroq sanoat chiqindilaridan iborat oqova suvlarning katta miqdorini gidrosferaga tushushiga antropogen omillar sabab bo’ladi, ya’ni oxirgi hisobda jiddiy ekologik vaziyatni

zararlashga olib kelmoqda. Qonunga muvofiq suv, ishlab chiqarish jarayonlarida universal modda hisoblanadi: shuning uchun suv issiqlik tashuvchi va sovutgich vazifasini bajaradi, tashish funksiyasini bajaradi, reaksiya muhiti va boshqalar kabi qo'llaniladi. Shu sababli har qanday sanoat korxonasi har yiliga ancha miqdorda oqova suvlarni tashlaydi.

Oqova suvlarning har xil ko'rinishli sinflanishi mavjud, shuning uchun oqova suvlarni kelib chiqishi, turi va aralashmalarining sifatli tavsifiga bog'liq holda quyidagilarga bo'linadi: xo'jalik – maishiy, ishlab chiqarish va yog'in [3.5].

Xo'jalik – maishiy oqova suvlar, o'zi bilan birga dush xonasi, sanitar jihozlar va boshqa maishiy hamda korxonalar hududida joylashgan ishlab chiqarishsiz uchastkalardan oqova suvlarni keladi. Yog'in oqova suvlari korxonalar va aholi hududidagi erigan va yomg'ir suvlaridan iborat bo'ladi.

Ishlab chiqarish oqova suvlariga, ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida yoki foydali qazilmalarni qazishda to'g'ridan – to'g'ri uchraydigan suvlar kiradi.

Oqova suvlar erigan aralashma, mineral, organik va erigan gazlarga sinflanadi. Erigan mineral va organik aralashmalardan tozalash fizik – kimyoviy usul bilan amalga oshiriladi, ularga koagulyasiya va flokulyasiya, flotasiya, ion almashinish, elektrodializ, elektrokoagulyasiya, eksiraksiya, muzlatish, distillash, teskari osmos va sorbsiyalar kiradi [3.4.8.9.10].

Flotasiya deb, pufakli gazni unga yopishishi bilan dispers fazalar zarrasini suyuq muhitdan suzib chiqish jarayoniga aytiladi [1.3]. Shu holatda flotasiya amalga oshirilgan, agar suvlar kam zichlikli zichlik bilan aralashmalar qobiliyatli “zarra – havo” birikmasini hosil qiladigan bo'lsa. Surib chiqish, “zarra – havo” birikmalarini gravitasion va qarshilik kuchining ta'siri natijasida flotasiyalanadi va suyuqlikning erkin yuzasida ulushlangan qatlam hosil bo'ladi, u yerdan bu qatlam keyin olib tashlanadi. Aralashmalar zichligi odatda suvlar zichligidan katta, shuning uchun flotasiyani amalga oshirish uchun ya'ni havo va zarrachaning mikro pufaklarining adgeziyalash, zarrachalarda suvni yuqori namlaydigan ta'siri bo'lishi kerak. Uch fazaning (suv, zarracha moddasi, gaz) fizik – kimyoviy o'zaro ta'siriga asoslangan suvli muhitdagi pufak va zarrachaning o'zaro joylashish va ko'pchilik holatlarda namlanish hodisasi aniqlanadi. Shunga bog'liq holda, ya'ni gazlar gidrofob moddaga kiradi, ular suyuq holatda boshqa dispers aralashmalarining gidrofobli yuzasi bilan faqat faol o'zaro ta'sirlashadi. Chiqariladigan aralashmalarining gidrofoblik darajasi qancha yuqori bo'lsa pufaklarga ularning joylashish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Gaz pufagi bilan moddaning yuzasini gidrofobli yuzasi o'zaro ta'sirlashmaydi

Tabiiy gidrofoblikga (neft, neft mahsulotlari, ulevodorodli suyuqlik, yog', sovun, sintetik yuvish vositasi va boshqalar) ega bo'lgan aralashmalarni chiqarishda oqova suvlarni flotasionli tozalash texnologik va iqtisodiy jihatdan samaralidir. Tabiiy gidrofoblik mavjud bo'lmaganda oqova suv aralashmalarini flotasiyalash

chiqariladigan zarra yuzalarining gidrofoblik darajasini boshqaradigan maxsus floto reagentlarni qo'llash bilangina mumkin [1.7.10.15.16].

Ion almashinish, bir ionni va ularning boshqasi bilan almashtirib suvdan chiqarish jarayoniga asoslangan. Ion almashinuvchi moddalar – suvda erimaydigan kislotali va asosli guruhlar tarkibiga ega bo'lgan donadorli moddalar yordamida jarayon amalga oshiriladi, salbiy yoki ijobiy ionlarga muvaffaqiyatli almashinadi. Qisman smola deb ataladigan ion almashinish materiallari sifatida tabiiy yoki sintetik modda ishlatiladi. Suvlarni tozalash texnologiyasida ion almashinish, odatda suvlarni yumshatish maqsadida ishlatiladi [1.11].

Kimyo sanoatining oqova suvlarini tozalashda, yuqorida sanab o'tilgan usullardan tashqari elektrokoagulyasiya, elektrodializ, ekstraksiya, aralashmalarni muzlatish, distillash, giperfiltrasiya va adsorbsiya usullari ham ishlatiladi.

Ishlab chiqarishdagi chiqindilar bilan oqova suvlarni tozalashda chet el tajribalari, chet ellik mualliflari adabiyot manbasining tahlili shuni ko'rsatadiki, ya'ni xorijda ishlab chiqarish chiqindilari oqova suvlarni tozalash uchun arzon va samarali sorbentlar sifatida qaraladi.

Chet ellik olimlarning ilmiy ishlarida, fosfat va boshqa ifloslovchi moddalarni ishlab chiqarish oqova suvidan chiqarish uchun konverterlangan shlam va ko'mir ko'lidan tashkil topgan aralashmaning sorbsionli xususiyatini o'rganganlar [1.7]. Dastlabki tadqiqot materiallarining har biri uchun alohida olib borilgan tajribalarni o'tkazishda, chiqindilarning adsorbsionli sig'imi, eritmaning pH , aloqada bo'lish vaqti va fosfatlarning dastlabki ulushi tekshirilgan. Namunadan olingan eng yaxshi ma'lumot Lengmyura tenglamasi bilan tavsiflanadi, konverterlangan shlam va ko'mir ko'lining adsorbsiyalashni maksimal imkoniyati esa 2,417 va 0,398 mg/l ga to'g'ri keladi. Ya'ni ishlab chiqarish oqova suvidan fosfatlarni chiqarishda dastlabki pH ning ta'siri ko'mir ko'li ishlatilgan holatda ancha katta, konverterlangan shlam qo'shilganda ishlab chiqarish oqova suvidan fosfatlarni chiqarish tezligi kabi xuddi shu vaqtda fosfatlarning boshlang'ich ulushini ortishi bilan konverterlanmagan shlamda esa kamayadi. Keyinchalik, o'n bir oy davomida ishlab chiqarish oqova suvidan fosfat va boshqa ifloslovchi moddalarni chiqarish maqsadida ikkita o'xshash kolonka birinchisida 1:5 ; ikkinchida 1:3 nisbatda ikki xil chiqindidan iborat aralashma o'tkaziladi. Ko'rsatkich natijalari, birinchi kolonkada umumiy fosfar, erigan fosfor, KKE va ammoniy azotlarni chiqarishning o'rtacha samaradorligi 44 %, 56 %, 31 % va 67 %, ikkinchi kolonkada esa mos ravishda 42 %, 54 , 24 % va 57 % bo'ladi. Olingan natijalardan xulosa qilinadiki, ya'ni birinchi kolonka oqova suvlarni tozalash samaradorligi yuqoriroq bo'ladi va ko'mir ko'lga konverterlangan shlamning qo'lay nisbati 1:5 ni tashkil qiladi.

Maishiy oqova suvlarda kislorodga kimyoviy ehtiyojini KKE pasaytirishda, issiqlik elektr shahobchasini uchuvchi ko'li, g'isht pechi va faollashtirilgan ko'mir

ko'llarining sorbsion qobiliyatini taqqoslash olib borildi [1.3]. Laboratoriya tadqiqotlari ishlov berishga, adsorbentlar ulushiga, pH muhitiga, KKE ning boshlang'ich ulushiga, aralashish tezligi va adsorbent zarrasining o'lchamiga vaqtning ta'sirini hisobga olish bilan amalga oshiriladi. KKE ning boshlang'ich ulushi 1080 mg/dm^3 ga teng bo'lganda ko'rsatkichning maksimal pasayishini ko'l bilan $87,84 \%$ ga, g'isht pechining ko'li $83,22 \%$ ga, faollashtirilgan ko'mir $99,35 \%$ ga olib keladi. Ushbu ko'rsatkichlar 180 minut faollashtirilgan ko'mir, 250 minut issiqlik elektr shahobchasi ko'li va 300 minut g'isht pechining ko'li bilan oqova suvlar ishlov berish holatidan olingan. Adsorbent ulushi mos ravishda 40 g/l , 60 g/l va 45 g/l ga teng bo'ladi, aralashish tezligi doimiy bo'ladi va 600 ob/min darajada ushlab turiladi. Shunga qaramasdan, ya'ni KKE ning pasayishi uchun faollashtirilgan ko'mirga nisbatan ko'lining adsorbentli qobiliyati past, material narxi past, maishiy oqova suvlarni tozalash uchun berilgan usulni qo'lay variant sifatida ishlatish mumkin.

Sellyuloza – qog'oz sanoati chiqindilaridan tayyorlangan adsorbentlar yordamida suvdan Cu^{2+} oqova suvdan chiqarish chet ellik olimlarning maqalalarida keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ya'ni sellyuloza – qog'oz kombinati shلامي va qiyqim chiqindisi mezo g'avokli materiallardan yuqori sifatli mikro g'avokli adsorbentlarni olish mumkinligini bildiradi. Kislotali muhitda suvlardan Cu^{2+} ni oqova suvdan chiqarish uchun adsorbentli materiallar ishlatiladi. Suvlarni tozalash vaqtida adsorbentlarning og'ir metallarini ishqorlash bo'lmaydi, shunga qaramasdan kalsiy va magniyni ishqorlash ko'zatiladi. CaCO_3 miqdori ularning oshishi bilan bog'liq holda adsorbent bilan suv ishlov berilgandan keyin pH ning oxirgi qiymati ancha ortish ehtimoli mavjud. Cu^{2+} ni to'liq yuqori samarali oqova suvdan chiqarish qiyqim qoldiqlaridan iborat adsorbent yordamida erishiladi. Bu natijaga g'avokning kerakli diametrini, CaCO_3 ning yuqori miqdorini hamda kalsiy va magniy bilan jadal almashishni topish bilan bog'liq holda erishiladi.

Modellashgan oqova suvlardan $\text{Ni} (II)$ ni oqova suvdan chiqarish uchun alyuminiy ishlab chiqarishdan keyin qoladigan qizil shlam, qattiq qoldiq ishlatiladi. $\text{Ni} (II)$ ning boshlang'ich ulushi 400 mg/l ga teng bo'lganda $pH = 9,0$ bo'lganda 160 mg/g gacha metall ulushini maksimal pasayishiga erishiladi, bu yerda uni cho'ktirishga ham erishiladi [1.2.3.10].

Chet ellik olimlarning ishlarida oqova suvlarni tozalash uchun adsorbent sifatida konverterlangan shlamdan foydalanishni taqdim etadi. Tekshirishda har xil boshlang'ich ulush bilan eritmadan nikel ionlarini u samarali sorbirlaydi. $\text{Ni} (II)$ ionlarini adsorbsiyalashda shlamning sorbsionli samarasi $55,76 \text{ mg/g}$ ni tashkil qiladi. Materialning yuqori sorbsionli samarasi adsorbentning ichki yuzasida eriydigan birikmani hosil bo'lishi bilan bog'liq. Magnetit, u po'lat qo'yish

sanoatidagi konverterlangan shlamning muhim birikmalariga kiradi, quyidagi holat va diapazonlar: metallni boshlang'ich ulushi 10 – 100 mg/l; jadal aralashtirish; 0,5 l ifloslangan oqova suvlarga 1 g miqdorida adsorbentni ulushlash va harorat 20, 30 va 38 °C teng bo'lganda suvli eritmalardagi Ni (II) ni adsorbsiyalash uchun ishlatish mumkin. Eritmaning pH past va harorat yuqori bo'lganda bu metallning adsorbsiyalash samaradorligini pasayishi namoyon bo'ladi. Bu samara adsorbentning qisman erishi va berilgan texnologiyani ishlab chiqarishga tadbiiq etish holatiga bog'liq, berilgan texnologik ko'rsatkichlar sanoat miqiyosida aniq nazoratni amalga oshirishi kerak [1.3].

G'isht pechlari shlami, po'lat eritish korxonasining chiqindisi suvli eritmadan Ni (II) ionlarini ketkazish uchun adsorbent sifatida ham ishlatiladi bo'ladi. Chet ellik olimlarning manbalarida adsorbentlarning boshqa turlari bu maqsad uchun foydalanilgan adabiyot ma'lumotlarda g'isht pechlari shlami bilan adsorbsiyalash bo'yicha tadqiqot ma'lumotlari taqqoslangan. Ya'ni nikelga nisbati bo'yicha g'isht pechi shlamini adsorbsionli samarasi xuddi shunday yoki boshqa an'anaviy usul bilan nikelni chiqarishda ham ya'ni samaradorlikni yuqori darajasi va tartibiga egadir. Harorat oshirilganda adsorbsiyalash jadalligi oshadi va keyin materialni maksimal sorbsionli sig'imiga erishiladi.

Ko'pchilik tekshirishlar tez boshlang'ich fazalardan – xo'jayraning metaboliz va haroratlar hamda ichki xo'jayra to'planishining sekin fazalarini almashinishga bog'liq bo'lmagan qaytar jarayondan tashkil topgan ikki fazali jarayonlar kabi biosorbsiyaga qaratiladi, unga atrof muhit omillari ta'sir qiladi, u ko'p holatlarda 25 – 35 °C oralig'ida va har xil ingibotirlarda bo'ladi [1.3.8].

Oqova suvlarni tozalashning odatiy usuli bilan taqqoslanganda biosorbsiyalashni asosiy afzalligiga kapital harajatlar kichik, saradorligi yuqori; kimyoviy va biologik cho'kmalar hosil bo'lishini, aniq metallar uchun seletivlikni minimallashtirish; jarayonni amalga oshirish uchun qo'shimcha ta'minlaydigan moddalarni qo'shish kerakligining mavjud emasligi; biosorbentni regenerasiyalash mumkinligi va metallarni oqova suvlardan chiqarish foizi yuqoriligidir [1.2.3].

Qayta ishlab chiqarishga va biosorbsiyani batafsil tekshirishga ancha qiziqish o'yg'otadi, ya'ni metall ionlarini chiqarishga hamda sorbsiya – desorbsiyaning keyingi davrlarda qayta ishlatish va ularni regenerasiyalash uchun biosorbentlar tuzilishini to'lig'incha saqlashga olib keladi. Natijada ikkita qimmatbaho mahsulotlar: ya'ni bular tozalangan suvlar va qimmat bo'lmagan tiklangan metallarni bir vaqtda ajralishi sodir bo'ladi [1.3.12.13.14].

Ishlab chiqarish chiqindilari bilan oqova suvlarni tozalashning qarab chiqilgan usuli, sanoat oqova suvlarini tozalash sifatini oshirish maqsadida sorbsion materiali sifatida karbonatli shlamni ishlatish mumkinligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Недзвецкая (Исхакова) Р.Я. Очистка сточных вод промышленных предприятий шламом водоподготовки ТЭС с возможностью его вторичной утилизации/ Тинчуринские чтения: материалы; под ред. Э.Ю. Абдуллазянова Казань: КГЭУ, 2012. Т. 2. С. 147.
2. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). RESEARCH OF THE PROCESS OF SEDIMENTATION OF SUSPENSION IN THINLAYER SETTENTS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 305-310.
3. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G'ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206
4. Oralovich, B., & Namazovich, M. (2023). XROM (III) DAN IBORAT SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH. " *Science Shine*" *International scientific journal*, 7(1).
5. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).
6. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).
7. Xushvaktov, B. O., & G'ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA'SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
8. Xushvaqtov, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO'LADIGAN CHO'KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
9. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).
10. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
11. Xushvaqtov, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
12. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.

13. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO’LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).

14. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO’LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.

15. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ УЧАСТКЕ КУНГУРТАУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).

16. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3).